

ЛАКУНАЛАР ФАНЛАРАРО ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТИ СИФАТИДА

А.Рахимов

СамДЧТИ доценти.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21033755>

Миллий маданият ва тиллараро тафовутлар хусусида сўз юритилган аксарият тадқиқотларда *лакуна* атамаси (лотин тилида *lacuna* - ўйик, чуқур; француз тилида - бўшлиқ, ўпирилган жой)га мурожаат қилинади. Турли луғатларда бу терминнинг таърифи турлича келтирилган бўлиб, лексикологик тадқиқотларда лексик сатҳдаги "бўш жой, ўрин" сифатида изоҳланади.

Ушбу атамани илмий истеъмолга киритган канадалик олимлар Ж.П. Вине ва Ж.Дарбелнеларнинг изоҳига кўра, лакуна "бир тилдаги сўзнинг бошқа тилда мувофик муқобили бўлмаган ҳолат"нинг ифодасидир [Быкова Г.В. 2003. С.36].

Тилшуносликда бу атама ҳақида турли хил қарашлар ва таҳлиллар учрайди. Шунинг таъкидлаш жоизки, лакуна ҳодисаси аксарият ҳолларда тиллараро миқёсда таҳлил қилинган.

Жумладан, лакуна тушунчаси И.И. Ревзин томонидан "маълум халқ маданиятига хос бўлиб, бошқа халқ маданиятида учрамайдиган моҳиятни қайд қилишда ишлатилади деб келтирилган [И.И.Ревзин, В. Ю. Розенцвейг. 1964 С. 184 184]. З.Д. Попова ва И.А.Стернинлар фикрича, "лакуна қиёсланаётган икки тилнинг у ёки бунида мавжуд бўлган тушунчани ифодаловчи номнинг йўқлигидир [10. З.Д.Попова, И.А.Стернин, 1984. 149].

Сорокина Ю.А. ва Марковина И.Ю. лакунани "рецепиент учун бегона маданиятга тегишли бўлган матнда тушунарсиз, хусусий-миллий маданиятга хос сўзлар"ни ифодалайди деб ҳисоблайдилар [12. Ю.А.Сорокин, И.Ю.Марковина, 1983. 35 - 52].

О.А. Огурцова лакунага қуйидагича таъриф беради: "Лакуна — бу қиёсланган тилларнинг бирида мавжуд бўлиб, бошқасида учрамайдиган сўз, тургун ёки эркин сўз бирикмаси, ҳар қандай грамматик категория"[9. О.А.Огурцова 1979: 77].

Шу билан бир қаторда лакунани бир тил доирасида ва тиллараро миқёсга ажратиб ўрганиш ҳоллари ҳам мавжуд. Жумладан, Л.К. Байрамова лакунани бир тил доирасида ва тиллараро миқёсда кузатиш мумкинлиги, бу икки ҳодисани ўзаро фарқлаш лозимлигини таъкидлайди: "Биз тиллараро лакунар бирликни бошқа тилда бўшлиққа эга бўлган, бошқа тилдаги лакунанинг нол даражадаги корреляти деб ҳисоблаймиз", - деб ёзади [Л.К. Байрамова 2011. 22—27].

Г.В. Быкованинг фикрига кўра, лакуналарни интралингвистик ва экстралингвистик (культурологик) каби турларга ажратиб ўрганиш лозим. Бунда тиллараро ёки бир тил доирасидаги лакуналар лингвистик лакуналар сифатида умумлаштириб, ушбу яхлитликни таркибан тиллараро ва бир тилли лакуналарга ажратиб тавсифлаш имкони туғилади. Лингвокультурологик лакуналар эса тиллараро ва бир тилли тиллар ўртасидаги оралик узвни ташкил қилади [Быкова Г.В. 41].

В.Г. Гак лакуналарни бир тилли ҳодиса сифатида тавсифлайди. Унга кўра: "Лакуналар — лексик тизимдаги ифода бирлиги мавжуд бўлмаган, бироқ аслида тилда мавжуд бўлиши кераклигига ишора қилувчи бўшлиқлардир" [В.Г. Гак, 1983.24].

Iyun, 2026-yil

Бизнингча, лакуналар маълум тил доирасида ёки тиллараро миқёсда учрайдиган ва тилнинг маълум сатҳига дахлдор концептнинг алоҳида лисоний ифода топмаган ёки ифодалаш имкони бўлмаган ва натижада ўзига тегишли бўлмаган тил формалари (хусусан, лексик, морфологик ва синтактик бирликлар) воситасида изоҳлаш, тасвирлаш, тушунтириш мумкин бўлган лексик, морфологик, деривацион ва фразеологик типидир.

Лакуналар табиатан виртуал моҳиятли бўлиб, алоҳида тил формаси воситасида материал акс этмаса-да, у инсон онгида концептуал шаклланган ва ифода эҳтиёжи туғилганда нутқ вазияти тақозосига мос равишда реалезацияланиши мумкин бўлган ментал бирликдир. Шу хусусиятига кўра, лакуналар нафақат тилшуносликнинг, балки инсон когнитив фаолияти билан шуғулланувчи барча фанларнинг муштарак объекти ҳисобланади.

Т.Ю. Данилченконинг сўзлари билан айтганда: Лакуна назарияси фақат филологлар, лингвистлар ва таржимашунослар монополияси деган нуқтаи назарни ёқлаб бўлмайди.

Чунки бу назария барча гуманитар фанлар учун ҳатто барча фан ва маданиятлар учун муҳим аҳамиятга молик. Бинобарин, онгда "бўшлиқ", "очиклик"ни, мулоқотда "нормувофиклик" ва "мавҳум нуқталар"ни англатувчи лакуна фалсафа, мантик, гносеология, психология фанларида ҳам кенг ўрганилади. Мазкур фанларда лакуна термини каби умумий атама мавжуд бўлмагани боис, ушбу ҳодисанинг гносеология, герментевтика ёки мантик фанларига тегишли жиҳатлари эътиборга олиниб, "муаммо", "антиномия", "зиддият", "парадокс" каби атамалар остида ўрганилади" [<http://credonew.ru/content/view/962/62>]

Лакунанинг психологик моҳияти ҳақида америкалик руҳшунос У. Жеймс қуйидагиларни қайд этади: "Айтайлик, ёдимиздан кўтарилган исми эсламоқчимиз.

Онгимизда гўёки бўшлиқ, мавҳумот бордек туюлади, лекин бу мавҳумот жуда ҳам фаол ҳаракатга келтирилган, натижада агар хотирамизга ноўрин ёки кераксиз сўз келиб қолса, бу ажойиб бўшлиқ уни дарҳол рад қилиб ташлайди. Бу онгимиз-шууримизда аслида мавҳумот, бўшлиқ мавжуд бўлмай, аксинча, тилдаги ўз ифодасини излаётган образлар-концептлар мавжудлигидан далолат беради [3. Быкова Г.В.134].

Бундан ташқари инсон лингвокогнитив фаолиятида муваққат (вақтинчалик) ёки индивидуал характерли лакуналар ҳам мавжудки, улар диққатнинг сусайиши ёхуд патологик ҳолатларда кузатилади. Руҳшуносликка доир адабиётларда кишиларнинг уйқусираш, асабийлашиш, ҳаддан ортиқ чарчаш, ҳолсизланиш шунингдек диққатнинг бўлиниши каби ҳолатларда актуаллашаётган концепт учун лисоний шакл топа олмай қолган ҳолатлар қайд этилади. Бу ҳолатлар ўтиб кетгач бундай муаммо кузатилмайди.

Бироқ у потологик тус олса инсон ментал лексиконини бошқарувчи ва мувозанатга солиб турувчи когнитив механизмлар фаолиятига путур етади. Оқибатда, амнестик афазия, яъни ўзганинг нутқини тушунмайдиган, ўз нутқини нормал туза олмайдиган ҳолат юзага келади. Афазиялогия бўйича олиб борган тадқиқотларда ана шу потологик ҳолатлар бўйича олиб борилган тажриба натижалари қайд этилади. Хусусан, патологик ҳолат икки механзмнинг, яъни номинатив ҳамда предикатив механзмлардан бири нормал фаолият кўрсатмаслиги мумкин. Агар номинатив механизм талаб даражасида фаолият кўрсатмаса, нутқ жараёнида керакли сўзни топиш қийинлашади ва нутқнинг нарса билан нисбатланиш мейёри бузилади: «Ну вот... это... ведь я знаю эх... ну вот...» каби. [Лурия 1979].

Iyun, 2026-yil

Синтактик механизм паталогиясида эса сўзловчи ўз нуткий мақсади учун зарур бўлган сўзларни билгани холда, уларни синтактик схемада тўғри ва тўлиқ боғлай олмайди: «Вот... фронт... и вот... наступление... вот... взрыв...» каби [Рябова, Штерн 1968, 79].

Ушбу мулоҳазалар инсон онги ва лисоний руҳиятида номинация ҳамда предикация жараёнларини тартибга солувчи алоҳида - алоҳида механизмлар мавжудлигидан далолат беради. Булардан биринчиси инсон хотирасида мавжуд бўлган номинатив имкониятни нутк вазиятига монандини танлашга хизмат қилса, иккинчиси ушбу вазиятга мос келадиган синтактик схемани белгилаш ва билдириладиган фикрга мувофиқ предикатив алоқани аниқлаш вазифасини бажаради.

Ушбу икки мезоннинг бузилиши эса, инсон лисоний фаолиятида номинатив ва предикатив мувозанатнинг ишдан чиқишига, ўз навбатида потологик лакуналарнинг вужудга келишига олиб келади.

Адабиётлар:

1. Лурия А. Р., Цветова Л. С. Нейропсихологический анализ предикативной структуры высказывания, — В кн.: Теория речевой деятельности, М. Наука, 1968, с. 219— 233.
2. Рябова Т. В., Штерн А. С. К характеристике грамматического структурирования. — В кн.: Психология грамматики. М.: Изд-во МГУ, 1968, с. 78—95.
3. Байрамова Л.К. Лингвистические лакунарные единицы и лакуны //
4. Быкова Г.В. Лакунарность как категория лексической системологии. Б.: 2003. - 313с.
5. Гак В.Г. Сравнительная типология русского и французского языков. - М.: Просвещение, 1983, с.245.
6. Огурцова О.А. К проблеме лакунарности // Функциональные особенности лингвистических единиц: сб. трудов Кубанского ун-та, Краснодар: изд-во Кубанского ун-та, 1979. — с. 77—83.
7. <http://credonew.ru/content/view/962/62>

MODERN SCIENCE
& RESEARCH